

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

21e jaargang juli 1947 no. 7

INHOUD:

<i>Over het accountantsrapport</i>	blz. 218
door G. P. J. Hogeweg	
<i>Iets over de maatschappelijke betekenis van Ford</i>	blz. 220
door Ir. V. W. van Gogh	
<i>De openbaarmaking van jaarrekeningen bij holding-companies</i>	blz. 224
door J. E. Spinosa Cattela	
<i>De wettelijke regeling van het accountantsberoep in Engeland</i>	blz. 227
door Drs. J. James	
<i>De machtspositie van de monopolist</i>	blz. 229
door Drs. W. J. v. d. Woestijne	
<i>Indrukken van het achtste international management congres (C.I.O.S.)</i>	blz. 231
door G. P. J. Hogeweg	
<i>Fiscale Notities</i>	blz. 235
<i>Toekomstvoorzieningen i.v.m. betaling van Vermogensaanwasbelasting, ten laste van directeuren enige aandeelhouders door de N.V.</i>	
<i>Het wetsontwerp Belastingherziening 1947 en de onbelaste reserve</i>	
<i>Vervreemding van een bedrijf tegen een contraprestatie in de vorm van een lijfrente en de fiscus</i>	
<i>De boeking van oorlogsbedrijfschaden gezien in het licht van de belastingaangiften</i>	
door G. A. van Hout	
<i>Enige opmerkingen naar aanleiding van het artikel „Accountant en Actuaris”</i>	blz. 238
door L. G. van der Hoek met naschrift van R. Zaalberg van Zelst	
<i>Ingekomen boeken</i>	blz. 242
<i>Repertorium van tijdschriften op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 242
<i>Boekenrepertorium</i>	blz. 246